

UGC Journal No.: 49319

ISSN 0973 8762

ANUŚĪLANA

Research Journal of Indian
Cultural, Social & Philosophical Stream

Year: 13

2017

Volume LXXIV

Editors

Pramod Kumar Singh

Jayant Upadhyay

Hony. Editor

Mukul Raj Mehta

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY & RELIGION
FACULTY OF ARTS, BANARAS HINDU UNIVERSITY,
VARANASI-221005, INDIA

जीवन-निर्माण में शिक्षा की भूमिका डॉ० विनय के० एस० चौधरी	169
उपनिषदों की संख्या डॉ० अरविन्द उपाध्याय	175
पुराणों में पर्यावरण चिन्तन : एक अध्ययन डॉ० धनंजय कुमार मिश्र एवं प्रियंका कुमारी	181
वैदिक-सन्धियों के ध्वनि-वैज्ञानिक कारण सुषमा जायसवाल	187
माक्सवाद का मानववाद डॉ० राम सुभग सिंह	193
वैदिक ग्रन्थों में यज्ञों का स्वरूप डॉ० कुमार सोनू शंकर	199
प्रपत्ति का स्वरूप डॉ० रामेन्द्र सिंह	205
संस्कृत नाट्य परम्परा एवं शिङ्गभूपाल प्रज्ञा दूबे	209
नैषधीयचरित में शब्दालङ्कार का विवेचन कु० प्रियंका सिंह	213
बौद्ध मत में प्रत्यक्ष प्रमाण की विवेचना डॉ० शीतांशु पाण्डेय	219
डॉ० अम्बेडकर पर बौद्ध धर्म का प्रभाव कौशलेन्द्र सिंह	223
सामाजिक न्याय : भारतीय परिदृश्य में डॉ० आशीष धर त्रिपाठी	229
दर्शन और दर्शनशास्त्र सतीश कुमार तिवारी	235
अनुपलब्धि प्रमाण : मीमांसा एवं वेदान्त मत डॉ० संजय कुमार तिवारी	239

दर्शन और दर्शनशास्त्र

सतीश कुमार तिवारी

शोधार्थी, दर्शनशास्त्र विभाग,

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

इस शोध-पत्र में मैंने 'दर्शन' शब्द का भारतीय शास्त्रीय परम्परा में प्रयोग और उसके विभिन्न अर्थों को देखते हुये, दर्शनशास्त्र के रूप में प्रयोग और सम्बन्ध की चर्चा की है। इस शोध-पत्र का स्वरूप मुख्यता विवरणात्मक है किन्तु इसके साथ-साथ विश्लेषणात्मक रूप भी उपस्थित है। मेरा प्रयास यह रहा है कि मैं इस पत्र के माध्यम से 'दर्शन' शब्द के 'दर्शनशास्त्र' के अर्थ में प्रयुक्त होने कि यात्रा को प्रस्तुत करूँ।

'दर्शन' शब्द की उत्पत्ति 'दृश' धातु में 'ल्युट' प्रत्यय के प्रयोग से होती है। 'दृश' धातु का अर्थ प्रेक्षण है, अर्थात् सुक्ष्मयता ईक्षण या देखना होता है और करण में करने पर 'दृश्यतेअनेन' अर्थात् जिससे देखा जाता है, वही दर्शन है। अतः करण के आधार पर दर्शन शब्द का अर्थ दर्शनेन्द्रिय चक्षु (आँख) होता है। प्रश्न उठता है कि यदि 'दृश' धातु का मुख्यार्थ चाक्षुष ज्ञान या आँख से देखा गया ज्ञान है तब दर्शन शब्द से हम चाक्षुषज्ञान या आँख से देखना किसे कहते हैं? इस पर विचार करना होगा। चाक्षुषज्ञान केवल आँख के यान्त्रिक व्यापारों तक ही सीमित नहीं है, आँख से हम केवल बाह्य वस्तु के बाहरी रूप को ग्रहण कर लेते हैं और उसे मन के क्षेत्र में पहुँच देता है। मनोस्तर पर वह जब निश्चित हो जाता है तब उसे देखना कहते हैं। देखना और देखकर जानना इसमें अन्तर है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि देखना और देखकर जानना इसमें क्यों और क्या अन्तर है? साधारण देखना क्यों दार्शनिकों कि भाषा में 'देखना' नहीं है? ये समस्याएँ दर्शनशास्त्र कि मुलभूत समस्याओं में से हैं।

इन्द्रिय और मन जड़ वस्तुएँ हैं। जड़ पदार्थ का अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है।¹ इन्द्रिय व्यापारों के सामान ही मनोराज्य एक यान्त्रिक क्रिया का खेल है। इसको संचालित कराने के लिए एक स्वतन्त्र जीवशक्ति है। वह जीवशक्ति अपने प्रयोजनों कि सिद्ध करने के लीर जड़शक्ति को प्रेरित करके उसमें स्वयं को प्रकाशित कराती है।² जीवशक्ति जड़ को निर्दिष्ट केन्द्र कि ओर परिचालित करती है और जड़ पदार्थ जीव की प्रयोजन सिद्ध तथा भोग में सहायक करता है।³

इन्द्रिय अथवा मनोव्यापारों हम ज्ञान का पर्याय नहीं मान सकते क्योंकि वे सब एक प्रकार की यान्त्रिक क्रिया मात्र है। यदि इन्ही सबको हम 'ज्ञान' की संज्ञा दे, तब जिनके मन इन्द्रियादि सभी साधन स्वस्थ हैं, उनमें भी ज्ञान का तारतम्य क्यों देखा जाता है? ज्ञानी और मुख, शिशु और वृद्ध के ज्ञानों में क्या अन्तर है? ज्ञान के बिना जड़ जिस प्रकार अप्रकाश्य है, उसी प्रकार जड़